

YOZUVCHI TOHIR MALIKNING “NAFS KISHANLARI” ASARI BADIY VA
FALSAFIY TAHLILI

Aslanova Hafiza Abduraximovna

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi (PhD),

E-mail: Hafi85@mail.ru

0000-0002-3524-553X

Saydullayeva Manzura

SamDChTI talabasi

Annotasiya: *Ushbu maqolada serqirra ijodkor Toxir Malikning “Nafs kishanlari” asardagi islomiy hayot, falsafiy fikrlar va axloqiy qarashlar xususida kuzatishlar o'z ifodasini topgan.*

Kalit so'zlar: *fikr, islomiy hayot, ma'naviy yetuklik, tubanlik, nafs, iymon.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7595979>

Adabiyot, unda yoritilajak har bir muammoli masala, xoh katta, xoh kichik bo'lsin, atroflicha o'rganish va tadqiq etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, asos-o'zagini islomiy qadriyatlar tashkil etgan Sharq mumtoz adabiyotini bugungi kunda yangicha qarashlar, haqqoniy yondoshuvlar asosida tekshirish, o'rganish kelajak yosh avlodni tarbiyalash borasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, har bir inson o'zining qisqa muddatlik umrida ko'plab fikrlar qarama-qarshiliklariga duch keladi. Bunday vaziyatlar xoh u butun bir yurt boshlig'i bo'lsin, xoh yetuk ziyoli inson, xoh oddiy xammol, har birida uchrashi mumkin. Xususan, serqirra ijodkor, o'tkir qalam sohibi Tohir Malik ham shu kabi o'y kechinmalarni boshidan o'tkazgan va ularni qog'ozga tushirgan. Yozuvchi o'zining “Nafs kishanlari” nomli asarida ushbu kechinmalarni aks ettirgan. Mazkur to'plamdagi fikr va qarashlar aynan bir mavzu doirasida emas. Lekin u mazmuniy jihatdan bir-biriga bog'liq. Izoh joizki, asarning tub mazmuni inson iymonini kemiruvchi nafsning ofatlari xususidadir. Shu o'rinda asardagi bir parchani keltirsak:

“Shirin dunyoning shirin tillari

Aqlsiz aqlimning aqlini oldi.

Va... kula-kula lahadga kuzatib qoldi” [1.5].

Ushbu parchada inson tug'ilganidan boshlab hayoti davomida bu omonat dunyoda o'tkinchi ne'matlarga ishonib, xoyu havasga berilishi tufayli o'z o'zligini yo'qotishi va shu tariqa, iymonining kuchsizlanishiga sabab bo'ladi. Holbuki, inson shu tariqa umr kechirar ekan, u har qanday tubanlikka ham qo'l urishi mumkin. Yana bir misrada esa shunday deyiladi:

“Kutyapti intiq,

Kimnidir

Jahannamning olov gullari” [1.41].

Ushbu jumla yuqoridagi misraning mantiqiy davomi deyish mumkin. Bundan ko‘rinib turibdiki, har birimiz iymonsiz, Alloh amrini unutib o‘z burchimiz, vazifalarimizni ado etmas ekanmiz kuni kelib, jahannamning otash olovida yonmog‘imiz aniq. Shu o‘rinda, ijodkorning badiiy so‘z qudratini naqadar go‘zal ifoda etganini ta‘rif etmoq kerak: olov gullar, bu o‘ta ma‘noli va ajib o‘xshatish desak adashmagan bo‘lamiz. Bu yozuvchining naqadar mahoratli ijodkor ekanligining yana bir isboti deyish mumkin. Navbatdagi misrada esa yozuvchining tanqidiy tahlil qila olgan va jumladan, o‘xshatishdan mohirona foydalangan desak xato qilmagan bo‘lamiz:

“Oppoq dasturxon erur Ka‘ba -
kimdir kiradir kirlangan kirlarin to‘kmoqlik uchun
so‘ng... yana bemalol kirlanish uchun” [1.6].

Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, ushbu satrlarda holatni tanqidiy baholash g‘oyat mohirona amalga oshirilgan. Yozuvchi qalamga olgan ushbu holat anchayin achinarli hol. Negaki, hozirgi bizni o‘rab turgan olamda qanchadan qancha soxta iymon keltiruvchilarni uchratish mumkin. Ularning aqidasi bo‘yicha Allohning uyi bo‘lmish Ka‘baga qilgan tashrifi ularning qilgan razilliklarini yuvib yuboradi, nainki, avvalo inson o‘z qalbini, vijdonini doimo har qayerda, har bir amalda pok tutmog‘i joiz. Muallif ham bu satrlar orqali ularning qilgan ko‘zbo‘yamachiliklari to‘g‘ri emasligini aytib o‘tadi.

Adib kinoya va mubolag‘alardan har bir asarida, xususan ushbu falsafiy o‘ylarida ham mahorat bilan foydalangan desak mubolag‘a bo‘lmaydi:

“Halollikdan
doston to‘qiydi
haromning mahbubi” [1.43].

Ko‘ringanidek, ushbu satrlarda kinoya nafasi ufurib turibdi, “haromning mahbubi” jumlasida ajoyib o‘xshatish bo‘libgina qolmay, kinoyaviy xarakterga ham ega, xususan bu birikma orqali ijodkor haromdan tab tortmaydigan, bilaks, o‘zlari halollik, rostgo‘ylik, saxiylik haqida tinmasdan so‘zlaguvchi insonlarni kinoya va tanqidiy ruh bilan qoralaydi deyish mumkin.

Kuzatishlarimiz davomida shunga amin bo‘ldikki, ushbu ijod namunasi to‘laqonli ravishda ko‘p yillik to‘plangan diniy bilim va islomiy hayot mushtarakligi asosida yaratilgan. Buni quyidagi namunadan ham sezish mumkin:

“Yonarmish ho‘lu quruq o‘rmonga ketganida o‘t.
Faqat yonmas iymon egasi,
Ibrohim alayhissalom singari” [1.48].

Bu namunadan shu ravshan bo‘ladiki, adib Payg‘ambarlar va ularning tarixiy qissalarini juda yaxshi bilgan. Islom dini arkonlaridan biri yaratuvchimiz Allohning yuborgan payg‘ambarlariga iymon keltirishdir. Quyida Payg‘ambar Ibrohim alayhissalom xususida ma‘lumot keltirsak. Ibrohim alayhissalom — Qur‘onda nomi zikr etilgan payg‘ambarlardan biri, o‘zidan keyin o‘tgan barcha payg‘ambarlarning bobokaloni, arablar va yahudiylarning umumiy ajdodi. Allohning chin do‘sti (xalilullox), imom, siddiq va hanif deb ta‘riflanadi. Yahudiy-xristian diniy adabiyotlarida Avraam nomi bilan ma‘lum. Bobilda tavallud topgan. Yolg‘iz Allohga ibodat qilgan. Otasi Ozor va qavmlarni ham ana shunga da‘vat qilgan. Ular

bilan bahslashgan, ammo ishontirolmagach, otasi va qavmlari sig'inib yurgan hamma butlarni sindirib tashlagan. Shu sababli uni yondirib yubormoqchi bo'ladilar. Ammo u Alloh irodasi bilan olovdan sog'-salomat chiqqanligi Qur'oni Karimda bayon qilingan. Ushbu ma'lumotlarni mukammal bilgan adib buni ushbu qisqa satrda keng ma'noda ta'rif etadi. [2.]

Sharq mumtoz adabiyotida islom dinining g'oyaviy, badiiy, mavzu va mohiyat jihatidan aks etishi turli davrlarda turlicha daraja va yo'nalishda amalga oshirilgan. Xususan, islom g'oyalarining, shariat asoslarining badiiy adabiyotda aks etishini Turkiston piri Xoja Ahmad Yassaviy ijodi misolida olib qaralsa, o'ziga xoslik bilan birga fikr va badiiy ifodada ko'zga tashlanadi. Yassaviy tariqatining to'rt asosi - shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat singari bosqichlarining Xoja Ahmad Yassaviy «Devoni hikmat»ida aks etganining guvohi bo'lamiz.

Davr o'tishi bilan islom aqidalariga bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri qarashlar ham o'zgarib, takomillashib bordi. Ahmad Yassaviy yashagan (XI asrning ikkinchi yarmi) davrdan ancha vaqt o'tib XV asrdan boshlab islom dunyosida yana bir oqim - naqshbandiylik tariqati yuzaga keladi.

XIV asrdan keyin O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan naqshbandiylik tariqati g'oyalari to hanauz o'zining ahamiyatini saqlab qolgan. Ahmad Yassaviy asos solgan Yassaviyya tariqatida to'rtta bosqich mavjudligi hammaga ayon. Xojagon tariqatida esa sakkiz rashha amal qiladi. Bular: birinchi rashha - «Xush dar dam», ikkinchisi - «Nazar bar qadam», uchinchisi - «Safar dar vatan», to'rtinchisi - «Xilvat dar anjuman», beshinchisi - «Yodkard», oltinchisi - «Bozgasht», ettinchisi - «Nigohdosht», sakkizinchisi - «Yoddosht».

Yuqorida sanab o'tilgan rashhalarning har birida ma'lum vazifalar, shartlar belgilab qo'yilgan bo'lib, tariqat yo'liga kirgan solik shu bosqich talablaridan o'tishi lozim.

Islom dinining muqaddas manbalari - Qur'oni karim va Hadisi shariflar asosida yuzaga kelgan naqshbandiylik tariqati rashhalari faqatgina diniy doirada, diniy shaklda qolib ketmaydi. Bu tariqatning juda ko'p g'oyalari badiiy adabiyotda ham aks eta boshlaydi. Jumladan, Sharq mumtoz adabiyotining forsiy va turkiy tillarda yaratilgan qator badiiy asarlarida naqshbandiylik g'oyalarining u yoki bu qirralarining ifoda etilganiga guvoh bo'lamiz. Xususan, fors-tojik mumtoz adabiyotida Fariduddin Attorning «Mantiq ut tayr», Shayx Sa'diyning «Bo'ston», turkiy mumtoz adabiyotida Alisher Navoiyning «Lison ut tayr», «Mahbub ul qulub» singari asarlarida naqshbandiylik tariqati g'oyalarining badiiy ifodasini ko'ramiz. Bu xususiyatlarni XX asr ijodkorlatida ham his etishlik - badiiy poetika bilfn belgilanadi hamda ma'naviy manbaalarimiz boyishligidan dalolatdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, asarni tahlil etar ekanmiz, har bir satr, har bir jumla ostida keng va botiniy ma'no yashirin ekanligiga va shu bilan birga kinoyaviy va tanqidiy ruhning mohirona aks ettirilganligiga guvoh bo'ldik. Inson umrining qanday o'tishi va vafotidan keyingi borar joyini aniqlovchi kalit bu islom dinining asosi bo'lmish - iymonning pokligi va vijdonning tozalaligidir. Shunisi xarakterliki, o'tkir zehn egasi Tohir Malikning bu asarini o'qimoq va tub mohiyatini tushunmoq uchun dastavval inson o'z o'zligini anglab yetmog'i kerak. Ushbu ijod namunasi iymonini poklash umididagi insonlar uchun dasturilamal bo'la oladi desak ham adashmagan bo'lamiz. Biz esa iymonlashish umidida mazkur kitobni imkoniyatimiz doirasida tahlil qilmoqchi bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Toxir Malik. Nasf kishanlari. T.: "Yangi asr avlodi", 2018.
2. www.wikipedia.com
3. Мухиддинов М. Комил инсон-адабиёт идеали.-Тошкент: Маънавият, 2005 й.
4. Баракаев Х. Тасаввуф ва Хожа Ахрори Валий. – Самарқанд: Суғдиёна, 1997.
5. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993.
6. Aslanova Kh. Herat in Gadoiy's poetry // UDC 82. Ученый XXI века. Международный научный журнал. Россия, 2019-№ 6-1 (53). - P.88-90.
7. Aslanova Kh. Genre features of the first turkic divans and artistic composition of Gadoi divan // The Way of Science. International scientific journal. Volgograd, 2019-№ 5 (63). –P.33-37. (Global Impact Factor 0.543).